

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Acuse de envío y anexos relacionados con el folio electrónico 94348/2025 del MINTER-SCJN

Folio electrónico: 94348/2025
Fecha de envío a la SCJN: 15/10/2025 19:44
Tipo y núm. de exp. en SCJN: VARIOS 1/2025 - VRNR

Fecha de acuerdo de requerimiento u oficio del órgano jurisdiccional: 15/10/2025

Número de oficio: 28899

Síntesis del acuerdo u oficio: VISTO EL ESCRITO SIGNADO DE MANERA ELECTRÓNICA POR MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, Y EN VIRTUD DE QUE CUMPLE CON LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ACUERDO

Detalle de requerimiento y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio(en su caso documentos)	Tipo de clasificación o documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO Fecha de acuerdo u oficio: 15/10/2025	SOLICITUD DE REMISIÓN DE AUTOS	(24) ORIGINAL	VISTO EL ESCRITO SIGNADO DE MANERA ELECTRÓNICA POR MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, Y EN VIRTUD DE QUE CUMPLE CON LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ACUERDO

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseEnvio.pdf

Secuencia: 8149563

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MIGUEL GASTON MANZANILLA HERNANDEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	MAHM721107HVZNRG01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000da20	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T01:45:09Z / 2025-10-15T19:45:09-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	95 68 57 8c c8 26 0b c2 54 04 04 9f a7 17 21 0d 05 7e 33 46 4a 61 57 70 dc 6b 07 63 fc 86 29 6f 00 81 83 32 f9 1d 45 e6 2d c7 ab bc e6 b1 1e 77 48 59 13 5e ac 5d c2 58 2d 9b f3 8f b0 d1 4f 1b 91 26 2b a5 26 74 ae c5 40 d2 d3 b2 b5 7a 51 c1 8c 17 b2 6e 2d de 2d 02 ad 3d 33 20 2d cc 16 2b 5b b1 df d9 fc 5a 6f cc cc a6 58 7c 18 55 4b 4b cb a7 94 f7 bc 6e e1 ab 88 80 ba 31 d9 62 3f 42 d2 b1 ed 4f 18 3d 72 2c 3b f5 47 13 f5 3f cc 1c 9f 4d fd ab 94 88 5b 18 92 45 2a 3a 0c 97 23 31 3e f0 0b d8 ae d3 7e 1c 51 87 f9 31 8c 45 a2 cf 49 40 ec 5c 24 72 7c d9 b7 b9 29 3f dc 34 ae b6 32 45 ad 6e 34 8c d0 fb 44 61 f6 dc ac 5b fb 48 de 34 51 be 21 04 7a a0 2a 50 12 50 42 ee 7a f3 df c3 d7 4d 6c c2 3c 2f 2a 24 fd 90 54 ee 2e 35 2d 00 9e 77 62 b4 5b 73 e5 6c 67 3e fa e2 26 42			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T01:45:09Z / 2025-10-15T19:45:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000da20			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T01:45:09Z / 2025-10-15T19:45:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	595904			
	Datos estampillados:	266E1B9F849EFAFEF7EB0C1FC50899E21491589F22164B695A8DF2F97B7E74D2 D1A60C2AAD41BFFB0264F95D0A50679A501ED61C9AE10D3AAB22EB9F8305092			